

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АНАЛИЗ АКУШЕРСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Утениязов Р.Ж., Аскарова З.З.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены 85 беременных. Из них 45 беременных с варикозной болезнью и 40 беременных с физиологическим течением беременности, проходившие обследование, лечение и родоразрешение в акушерском отделении многопрофильной клиники СамГосМУ. Таким образом, у 22,2% развилась преэклампсия, гипертензивное расстройство, которое может привести к эклампсии или недостаточности органов, если его не лечить. Преждевременные роды затронули 15,5% беременных, что часто приводило к неонатальным осложнениям и увеличению расходов на здравоохранение, и у 17,8% столкнулись с плацентарной недостаточностью, которая ставит под угрозу рост и развитие плода. Тогда как эти осложнения не наблюдались в группе контроля. У 55,5% беременных с варикозной болезнью наблюдались акушерские осложнения. Эти показатели говорят о повышенной заболеваемости и подчеркивают необходимость повышения осведомленности и специализированной помощи женщинам с варикозным расширением вен, особенно в регионах, где диагностические и терапевтические ресурсы могут быть ограничены.

Ключевые слова: варикозная болезнь, акушерские осложнения, беременность.

ANALYSIS OF OBSTETRIC COMPLICATIONS IN PREGNANT WOMEN WITH VARICOSE VEINS**Uteniyazov R.J., Askarova Z.Z.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The study included 85 pregnant women. Of these, 45 had varicose veins and 40 had normal pregnancies. They underwent examination, treatment, and delivery in the obstetrics department of the multidisciplinary clinic of SSMU. Preeclampsia, a hypertensive disorder that can lead to eclampsia or organ failure if left untreated, developed in 22.2%. Preterm birth affected 15.5% of pregnant women, often resulting in neonatal complications and increased healthcare costs. Placental insufficiency, which compromises fetal growth and development, was also experienced by 17.8%. These complications were not observed in the control group. Obstetric complications were observed in 55.5% of pregnant women with varicose veins. These figures indicate increased incidence and highlight the need for increased awareness and specialist care for women with varicose veins, particularly in areas where diagnostic and therapeutic resources may be limited.

Keywords: varicose veins, obstetric complications, pregnancy.

ВАРИКОЗ КАСАЛЛИГИ БЎЛГАН ҲОМИЛАДОРЛАРДА АКУШЕРЛИК АСОРАТЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ**Утениязов Р.Ж., Аскарова З.З.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотга 85 нафар ҳомиладор аёл киритилган. Улардан 45 нафарида варикоз касаллиги бўлган ҳомиладорлар ва 40 нафарида нормал ҳомиладорлик кузатилган. Улар СамДТУ нинг кўп тармоқли клиникасининг акушерлик бўлимида текширувдан, даволаниш муолажаридан ўтиб ва туғруқда ҳам кузатилган. Шундай қилиб, 22,2% да преэклампсия ва гипертензив касаллик ривожланган бўлиб, даволанмаса, эклампсия ёки орган йетишмовчилигига олиб келиши мумкин. Ерта туғруқ ҳомиладор аёлларнинг 15,5% да кузатилган, бу кўпинча янги туғилган чақалоқларда асоратлар ва тиббий ёрдам харажатларининг ошишига олиб келган. Ҳомиланинг ўсиши ва ривожланишига путур етказадиган плацента етишмовчилиги ҳам 17,8% да кузатилган. Бу асоратлар назорат гуруҳида кузатилмаган. Варикоз томирлари бўлган ҳомиладор аёлларнинг 55,5% да акушерлик асоратлари кузатилган. Бу рақамлар касалликнинг кўпайишини кўрсатади ва варикоз томирлари бўлган аёлларга, айниқса диагностика ва терапевтик ресурслар чекланган ҳудудларда, хабардорликни ошириш ва ихтисослашган ёрдам кўрсатиш зарурлигини таъкидлайди.

Калит сўзлар: варикоз касаллиги, акушерлик асоратлари, ҳомиладорлик.

e-mail: ruslan.utenyazov90@gmail.com, Askarovazebo79@mail.ru

Беременность, хотя и является естественным физиологическим процессом, часто сопровождается спектром осложнений, которые представляют значительный риск для здоровья матери и плода. Эти акушерские осложнения, от гипертонических расстройств до венозной тромбоэмболии, способствуют существенной заболеваемости и смертности во всем мире, особенно в регионах с ограниченным доступом к здравоохранению. Понимание природы, распространенности и факторов риска этих осложнений имеет решающее значение для разработки эффективных прогностических стратегий, особенно в группах высокого риска, таких как беременные женщины с варикозным расширением вен [1,5]. Одним из наиболее распространенных акушерских осложнений являются гипертензивные расстройства беременности, охватывающие гестационную гипертензию, преэклампсию и эклампсию. Преэклампсия, характеризующаяся повышенным артериальным давлением и протеинурией после 20 недель беременности, поражает приблизительно 2-8% беременностей во всем мире и является основной причиной материнской и перинатальной смертности [3]. Ее тяжелые формы могут приводить к осложнениям, таким как отслойка плаценты, задержка внутриутробного развития и повреждение органов матери. Факторы риска включают первородство, пожилой возраст матери, ожирение и уже существующие состояния, такие как хроническая гипертензия [2].

Клинические последствия этих осложнений глубоки. Преэклампсия и ВТЭ могут потребовать экстренного кесарева сечения, продления пребывания в больнице и увеличения расходов на здравоохранение. Преждевременные роды и ЗВУР часто требуют интенсивной терапии новорожденных, что создает эмоциональное и финансовое бремя для семей. Послеродовое кровотечение, если его не контролировать, может привести к материнской смерти в течение нескольких часов, что подчеркивает срочность раннего прогнозирования [4,6].

Целью исследования явилась изучение частоты и видов акушерских осложнений у беременных с варикозной болезнью.

С учетом поставленных цели и задач, нами обследованы 85 беременных в сроке 35-40 недель. Проходившие обследование, лечение и родоразрешение в акушерском отделении многопрофильной клиники СамГосМУ. Обследуемые женщины были разделены на две группы: 1 группа 45 беременных с верифицированным диагнозом варикозная болезнь. 2 группа 40 беременных с физиологическим течением беременности.

Критериями включения в исследование служили следующие данные: беременные с верифицированным диагнозом варикозная болезнь, информированное согласие беременной.

Критериями исключения: в исследования не включены беременные с системными заболеваниями, приобретенными или врожденными пороками сердца, а также со злокачественными заболеваниями любой локализации.

Методами исследования были: тщательный сбор и анализ анамнестических данных, комплексное ультразвуковое исследование, кардиотокография с 32 недель беременности, тромбодинамика крови динамический контроль в 1 триместре беременности каждые 3 недели, во 2 и 3 триместрах каждые 2 недели; в послеродовом периоде на 3-4 сутки после родов. Набор данных исследования охватывает множество переменных, каждая из которых играло решающую роль в прогнозировании акушерских осложнений. Эти переменные можно в целом разделить на непрерывные и категориальные типы, каждый из которых требует различных статистических обработок. Непрерывные переменные, такие как возраст матери, индекс массы тела, продолжительность венозного рефлюкса (измеряется в секундах) и уровни биомаркеров (например, D-димер, С-реактивный белок), являются числовыми и принимали широкий диапазон значений. Распределение тяжести варикозного расширения вен показало, что у 40% беременных 1 й группы заболевание легкой степени, у 35% средней степени и у 25% тяжелой степени, что подчеркивает распространенность более запущенных случаев. Уровни биомаркеров, таких как D-димер медианное значение составило 800 нг/мл во втором триместре с размахом 600–1200 нг/мл, что отражает естественное повышение во время беременности, а также широкий диапазон индивидуальных реакций (табл.1). Анализ акушерских осложнений у беременных женщин с варикозным расширением вен является краеугольным камнем, предлагая критически важные идеи о взаимосвязи между венозной патологией и неблагоприятными исходами для матери и плода. Такие состояния, как венозная тромбоэмболия (ВТЭ), преэклампсия, преждевременные роды и плацентарная недостаточность, не только распространены, но и представляют существенный риск во время беременности, особенно когда они усугубляются фоновыми сосудистыми заболеваниями.

Распространенность акушерских осложнений в основной группе подчеркивает существенное бремя, которое создает варикозное расширение вен во время беременности. У 4 (8,8%) беременных основной группы наблюдались признаки флебита. У 10 (22,2%) развилась преэклампсия, гипертензивное расстройство, которое может привести к эклампсии или недостаточности органов, если его не

лечить. Преждевременные роды затронули 7(15,5%) беременных, что часто приводило к неонатальным осложнениям и увеличению расходов на здравоохранение, и у 8(17,8%) столкнулись с плацентарной недостаточностью, которая ставит под угрозу рост и развитие плода. Тогда как эти осложнения не наблюдались в группе контроля.

Таблица 1

Факторы риска акушерских осложнений у беременных с варикозной болезнью

Осложнение	Фактор риска	Коэффициент шансов (OR)	95% доверительный интервал	Р-значение
Флебит ВНК	Возраст >35 лет	2.0	1,4–2,8	0,001
	ИМТ >30 кг/м ²	2.1	1,4–3,0	0,002
Преэклампсия	ВКСС >10	1.8	1,2–2,6	0,005
	Возраст >35 лет	2.2	1,5–3,1	<0,001
Преждевременные роды	Повышенный уровень СРБ	1.8	1,2–2,6	0,004
	ИМТ >30 кг/м ²	1.9	1,3–2,7	0,002
Плацентарная недостаточность	ВКСС >10	1.5	1,2–1,8	0,003
	Повышенный D-димер	2.3	1,6–3,4	<0,001

Рис.1. Акушерские осложнения

Таким образом у 55,5% беременных с варикозной болезнью наблюдались акушерские осложнения. Эти показатели говорят о повышенной заболеваемости и подчеркивают необходимость повышения осведомленности и специализированной помощи женщинам с варикозным расширением вен, особенно в регионах, где диагностические и терапевтические ресурсы могут быть ограничены.

Список литературы:

1. Кудыкин М.Н. Лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей // Амбулаторная хирургия. - 2018. - Т.3-№4.
2. «Недостаточный рост плода, требующий предоставления медицинской помощи матери (задержка роста плода)» Клинические рекомендации, утверждены МЗ РФ, 2022, год окончания действия - 2024.
3. Носенко Н.С. Храменко Н.В. Течение неосложненной варикозной болезни вен нижних конечностей во время беременности // Акушерство и гинекология. - 2017. - № 7. - С.140—144.
4. Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., et al. (2018). Williams Obstetrics (25th ed.). McGraw-Hill Education, pp. 1-1360.
5. James, A. H. (2015). Thrombosis in pregnancy. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 213(4), 457-465.
6. Smyth, R. M., Aflaifel, N., & Bamigboye, A. A. (2015). Interventions for varicose veins and leg oedema in pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015(10), CD001066.

Для цитирования: Утениязов Р.Ж., Аскарова З.З. Анализ акушерских осложнений у беременных с варикозной болезнью // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 1161–1163. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17934275>